

Original paper

O'ZBEK MILLIY QO'G'IRCHOQ TEATRIDA "TRAGEDIYA"

© M.M. Mamatkulova¹✉

¹O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Yevropa tipida shakllangan o'zbek teatrining repertuarida Uilyam Shekspir qalamiga mansub asarlarni ko'p bora uchratamiz. Uilyam Shekspir XVI –XVII asrlarda o'z ijodiy faoliyati bilan zamonaviy ingliz teatrining poydevorini qo'ygan, til va adabiyot rivojiga ta'sir ko'rsatgan buyuk adiblardan biridir. Uning asarlarida ko'tarilgan mavzu va qahramonlar hali hanuz dunyo bo'ylab o'z ixlosmandlarini ilhomlantirib, hayajonga solishda davom etmoqda. Sahna uchun yozilgan asarlari bugungi kunda ham butun dunyo teatrlari repertuarining ajralmas qismiga aylangan. Bizgacha dramaturg ijodidan 38 ta pyesa, 154 ta sonet, 4 ta she'r va 3 ta epitafiya (marsiya) yetib kelgan.

MAQSAD: O'zbek Milliy qo'g'irchoq teatrida sahnalashtirilgan jahonga mashhur ingliz dramaturgi Uilyam Shekspirning "Hamlet" tragediyasini tahliliy o'rganish. Shu o'rinda Yevropa qo'g'irchoq teatrlarida ilk bora sahnalashtirilgan "Hamlet" spektakli va rejissyor Zlatko Burekning 80-yillarda ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan "Hamlet" tragediyasini tahliliy yoritish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tarixiy manbalar tahlili - ilk bora sahnalashtirilgan "Hamlet" spektakli haqida yozilgan ilmiy maqolalar, adabiyotlar o'rganildi. Maqolada mavzuni yoritishda tarixiy-xronologik, qiyosiy-mantiqiy, tanqidiy-tahliliy, kuzatuv kabi metodlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalariga ko'ra qo'g'irchoq teatrida "Hamlet" tragediyasi sahnalashtirilishi XVII-XVIII asrlarga borib taqaladi. Dastlab Yevropa mamlakatlarida sahnalashtirilgan ushbu asar keyinchalik Sharq davlatlari qo'g'irchoq teatri repertuaridan joy ola boshladi. Bugungi kunga kelib "Hamlet" tragediyasi mamlakatimizda joylashgan O'zbek milliy qo'g'irchoq teatrida ham sahnalashtiriladi va qo'g'irchoqlar tomonidan yuqori mahorat bilan ijro qilindi. O'zbek qo'g'irchoq teatrida ushbu asarning sahnalashtirilishi yurtimiz teatr jamoalari doimo ijodiy izlanishda ekanliklaridan dalolat beradi.

XULOSA: qo'g'irchoq teatrida odatlaganimizdek faqat kichik yoshdagi auditoriyaga mo'ljallangan spektakllargina emas, aksincha katta hajmdagi, og'ir tragik sahna asarlarini ham mahorat bilan sahnalashtirish mumkin ekan. Boy tajribaga ega Yevropa qo'g'irchoq teatrlari malakalaridan foydalanilgan holda yurtimiz teatrida sahnalashtirilgan ushbu spektakl o'zining yuqori estetik sifati bilan ajralib turdi. Barcha davrlarda o'z mavqeini saqlab qolgan klassik asarlar zamondosh rejissyorlarimiz tomonidan yangi talqinlarda

qayta va qayta sahna yuzini ko'rmoqda. Xulosa qilib aytganda ushbu jarayonlar qo'g'ir teatr san'atining yanada takomillashishiga zamin yaratadi.

Kalit so'zlar: qo'g'irchoq teatri, jahon adabiyoti, tragediya, dramaturg, rejissyor, klassik asar, spektakl, qo'g'irchoq

Iqtibos uchun: Mamatkulova M.M. O'zbek milliy qo'g'irchoq teatrida "tragediya". // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.329–337.

В УЗБЕКСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КУКОЛЬНОМ ТЕАТРЕ: «ТРАГЕДИЯ»

© М.М. Мамакулова¹✉

¹Государственный институт искусств и культуры Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в репертуаре узбекского театра, сформированном в европейском стиле, мы часто встречаем произведения Уильяма Шекспира. Уильям Шекспир – один из великих писателей, заложивших своим творчеством в XVI-XVII веках основы современного английского театра и повлиявших на развитие языка и литературы. Темы и образы, поднятые в его произведениях, и по сей день продолжают вдохновлять и волновать их поклонников по всему миру. Его произведения, написанные для сцены, сегодня стали неотъемлемой частью репертуара театров по всему миру. Из творчества драматурга до нас дошли 38 пьес, 154 сонета, 4 поэмы и 3 эпитафии (плача).

ЦЕЛЬ: аналитическое исследование трагедии «Гамлет» всемирно известного английского драматурга Уильяма Шекспира, поставленной в Узбекском национальном театре кукол. В данном контексте предлагается аналитическое освещение спектакля «Гамлет», впервые поставленного в европейских театрах кукол, и трагедии «Гамлет» режиссёра Златко Бурека, вызвавшей бурные обсуждения в 80-е годы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ исторических источников – изучены научные статьи и литература, посвященные первой постановке пьесы «Гамлет». В статье использованы историко-хронологический, сравнительно-логический, критико-аналитический и наблюдательный методы исследования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: согласно результатам исследования, постановка трагедии «Гамлет» в театре кукол восходит к XVII-XVIII векам. Первоначально поставленная в европейских странах, эта пьеса впоследствии стала занимать своё место в репертуаре театров кукол стран Востока. К настоящему времени трагедия «Гамлет» поставлена в Узбекском национальном театре кукол нашей страны и исполнена куклами с высоким мастерством. Постановка этого произведения в узбекском театре кукол свидетельствует о том, что театральные коллективы нашей страны постоянно находятся в творческом поиске.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: театр кукол, как мы привыкли, способен мастерски ставить не только спектакли, рассчитанные на юного зрителя, но и масштабные, серьёзные трагедийные пьесы. Он был поставлен в нашем театре, используя мастерство европейских театров кукол с богатым опытом. Этот спектакль отличался высокой эстетикой. Классические произведения, сохранившие свои позиции во все эпохи, вновь и вновь ставятся в новых интерпретациях нашими современными режиссёрами. Подводя итог, можно сказать, что эти процессы создают основу для дальнейшего совершенствования искусства театра кукол.

Ключевые слова: кукольный театр, мировая литература, трагедия, драматург, режиссер, классическое произведение, спектакль, кукла

Для цитирования: Мамакулова М.М. В Узбекском национальном кукольном театре: «трагедия». // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С.329–337.

IN THE UZBEK NATIONAL PUPPET THEATER: “TRAGEDY”

© Munira M. Mamatkulova¹✉

¹Uzbekistan State Institute of Arts and Culture, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUKTION: the Uzbek theater repertoire, shaped in the European style, often features the works of William Shakespeare. William Shakespeare is one of the great writers who laid the foundations of modern English theater with his work in the 16th and 17th centuries and influenced the development of language and literature. The themes and images explored in his works continue to inspire and excite fans worldwide. His works written for the stage have become an integral part of theater repertoires worldwide. Of the playwright's oeuvre, 38 plays, 154 sonnets, four poems, and three epitaphs (laments) have survived.

AIM: an analytical study of the tragedy "Hamlet" by the world-renowned English playwright William Shakespeare, staged at the Uzbek National Puppet Theater. In this context, an analytical analysis of the play "Hamlet," first staged in European puppet theaters, and the tragedy "Hamlet" directed by Zlatko Burek, which sparked heated debate in the 1980s, is offered.

MATERIALS AND METHODS: analysis of historical sources – scholarly articles and literature devoted to the first production of the play "Hamlet" were examined. The article utilized historical-chronological, comparative-logical, critical-analytical, and observational research methods.

CONCLUSION: puppet theater, as we are accustomed to, is capable of masterfully staging not only performances aimed at young audiences but also large-scale, serious tragedies. This production was staged at our theater, drawing on the expertise of European puppet theaters with extensive experience. This performance was distinguished by its high aesthetic quality. Classic works, which have retained their relevance throughout all eras, are again and again staged in new interpretations by our contemporary directors. In

summary, it can be said that these processes create the foundation for the further development of the art of puppet theater.

Keywords: puppet theater, world literature, tragedy, playwright, director, classic work, performance, puppet

For citation: Munira M. Mamatkulova. (2025) 'In the Uzbek national puppet theater: "tragedy"', *Inter education & global study*, vol.3 (10), pp.329–337. (In Uzbek).

Ingliz dramaturgi Uilyam Shekspirning asarlari o'zbek teatrining ham xarakter, syujet, til va janr imkoniyatlarini yangi darajaga olib chiqishida katta ijodiy maktab vazifasini o'tadi. Bugungi kunda ham Uilyam Shekspirning asarlarini respublikamizda joylashgan barcha teatrlar katta qiziqish bilan sahnalashtirib kelmoqda. Ushbu teatrlar qatorida poytaxtda joylashgan jaji tomoshabinlar auditoriyasiga ega O'zbek Milliy qo'g'irchoq teatri ham bor. Teatr jamoasi muallifning "Hamlet" asarini sahnalashtirdi. Asar markazida otasining o'limida o'z amakisining qo'li borligidan xabar topgan shahzoda Hamletning xiyonat, ikkiyuzlamchilik, shubha va gumonlarga to'la ayanchli qismati yotadi. Murakkab, og'ir tragik janrdagi bu kabi klassik asarni qo'g'irchoqlar yordamida muvaffaqiyatli sahnalashtirish mumkinmi o'zi?

Jahon teatr sana'ti tarixiga nazar solinsa, Uilyam Shekspirning "Hamlet" asari XVII-XVIII asrlardayoq Yevropa mamlakatlari qo'g'irchoq teatrlarida sahnalashtirilgan. Tarixdan qo'g'irchoq teatri kattalar auditoriyasi uchun mo'ljallab tomoshalar ko'rsatgani barchamizga ma'lum. Shunday ekan turli janrdagi dramalar qatori tragik asarlar ham qo'g'irchoqlar yordamida sahnalashtirilishi tabiiy albatta. Boloniyadagi Budrio shaharchasida joylashgan qo'g'irchoqlar muzeyi "Zanella-Pasqualini" kolleksiyasida saqlanayotgan "Hamlet" marionetka qo'g'irchog'i ham bu fikrimizni asoslaydi. To'g'ri, uni aynan Shekspir qalamiga tegishli "Hamlet" tragediyasining ijrosi uchun yasalgan qo'g'irchoq deb aniq aytish qiyin. Sababi Shekspirning "Hamlet" tragediyasi yozma shakli asosida "Birodar o'limi uchun qasos" deb nom olgan qadimgi skandinaviya xalqlari og'zaki ijodiga tegishli doston yotadi. Bu qo'g'irchoq o'g'zaki doston qahramoni sifatida xalq orasida mashhur bo'lgan bo'lishi ham mumkin.

"Zanel-Pasqualini" kolleksiyasidagi
"Hamlet" qo'g'irchog'i (XVII asr)

Chexiya Respublikasining "Masarikov" universitetida san'atshunos Urosh Trefaltning "Qo'g'irchoq teatrida "Hamlet": 1980-1990 yillardagi markaziy Yevropa teatrlari xilma-xilligiga qo'shgan hissasi" nomli ilmiy izlanishida bu qo'g'irchoq haqida quyidagi ma'lumotlarni keltiradi. "Zanella-Pasqualini" kolleksiyasidagi "Amlet" deb nom olgan "Hamlet" qo'g'irchog'i, aftidan, qo'g'irchoqsoz Petro Rezonyero (1640-1735 y.) tomonidan 1667-yilda Venadagi Judenmarkt'da sahnalashtirilgan qo'g'irchoq spektakli uchun o'yib yasalgan. Ushbu "Hamlet" qo'g'irchog'ining

dunyo bo'ylab tarqalishiga ingliz aktyorlarining sayyoh truppalari ham sabab bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan sayyoh truppalarda rol ijro qiluvchi aktyorlar soni kamayib borgan. Qo'g'irchoqlar esa bir aktyorga bir nechta qahramonlar obrazini yaratish imkonini berardi. Sayyoh truppalarning bu usuldagi yondashuvi turli xalqlar orasida turli millat qahramonlarining qo'g'irchoq ko'rinishidagi shakli tanilib borishiga sabab bo'lgan.¹ Demak, Uilyam Shekspirning "Hamlet" tragediyasi rasman boshqa tillarga tarjima qilinishidan oldin asar qahramonlarining qo'g'irchoq shakli dunyo bo'ylab tarqalib ulgurgan.

Ayniqsa 1980-yillarda Yaponiyaning "Bunraku" an'anaviy qo'g'irchoq teatri texnikasidan foydalangan holda sahnalashtirilgan "O'n besh minutlik Hamlet" spektakli yangicha eksperiment sifatida ko'p e'tirof etiladi. Dramaturg Tom Stopord Uilyam Shekspirning "Hamlet" tragediyasi syujetini siqib, o'n besh minutlik tomoshaga aylantiradi. Spektakl rejissyori Zlatko Burek Shekspir fojiasini fars bilan uyg'unlashtirdi. Qo'g'irchoqlar tashqi ko'rinishida xunuklik estetikasidan foydalanish spektaklning diqqatga sazovor xususiyatidir. "Hamlet"dagi hokimiyatga o'ch saroy ayonlari o'ta darajada badbashara ko'rinishda yasaladi. Spektakl rejissyori qahramonlarda "go'zallikning" aksini ifodalab, tomoshabinda salbiy hissiyot, noxushlik, nafrat kabi yoqimsiz taassurotlarni uyg'otishni maqsad qilgan. Rejissyor Zlatko Burekning "Hamlet" tragediyasidagi qahramonlar

Rejissyor Zlatko Bourek sahnalashtirgan "Hamlet" qo'g'irchoq spektaklining afishasi va Hamlet, Klavdiy qahramonlarining qo'g'irchoq ko'rinishlari (1982 y.)

qiyofalari ichki dunyosidagi barcha illatlar ularning tashqi ko'rinishida aks etgandek go'yo.

Kattalar uchun mo'ljallangan ushbu qo'g'irchoq spektakl 1980-yillar teatri tarixidagi muhim voqea hisoblanib, san'at tanqidchilari orasida ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi.²

O'zbek qo'g'irchoq teatri jamoasi o'z faoliyatining 84-mavsumida "Hamlet" asariga murojaat qildi. Olti oylik repetitsiyalar samarasi mahsulini 2023-yilning 15-sentyabr sanasida badiiy kengash ko'rigiga havola qildi. Spektakl rejissyori O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Shomurod Yusupov. U "Hamlet"dek yirik asarni adabiy tahrirlab, qo'g'irchoq teatri uchun moslashtirdi. Kattalarga mo'ljallab sahnalashtirilgan spektakl qo'g'irchoq teatri imkoniyatlarini yangicha rakursda ko'rsata oldi.

¹ Urosh Trefalt. Other "Hamlet" in Puppet Theatre: A Contribution to Central European Theatre Diversity of the 1980s-1990s. // Library of Science pages 265-275.

² Urosh Trefalt. Other "Hamlet" in Puppet Theatre: A Contribution to Central European Theatre Diversity of the 1980s-1990s. // Library of Science pages 265-275.

Sahnalashtirilgan tragik asar o'zining badiiy estetik sifatining yuqoriligi bilan teatr ixlosmandlarini xushnud qildi. Spektakl rejissyori asar sahnalarini to'raligicha saqlab qolishga harakat qilgan. Spektaklning har bir sahnasida uning teatr jamoasi bilan katta mehnat qilganligi sezilib turadi.

Barchamizka ma'lumki qo'g'irchoq teatrida qahramonlar xarakteri, ichki kechinmalarini mimikalar orqali ko'rsatib berishning iloji yo'q. Shunday bo'lsada "Hamlet" spektaklini tomosha qilish vaqtida sahnada qo'g'irchoqlar rol ijro etayotgani unitiladi. Ular go'yoki jonli qahramonlardek taassurot uyg'otadi. Klassik asardagi murakkab fojiviy holatlar, voqealar ta'sir kuchini tomoshabinga yetkazib berishda aktyorlar ovoz intonatsiyalaridan moxirona foydalanishgan.

Spektakl birinchi pardasidayoq "Hamlet" yashagan davrni his qilish mumkin. Sahnada ortiqcha detallar yo'q. Qora fon, ikkita narvon va shamchiroqlardan spektakl davomida ramziy ma'nolar berishda unumli foydalanilgan. Narvon va o'ziga xos konstruksiyaga ega taxt shirma vazifasini bajargan. Spektakldagi barcha qo'g'irchoqlar planshetli boshqaruvga ega. Bunday qo'g'irchoqning har birini uch nafar aktyor boshqaradi. Bir necha aktyorning bir qo'g'irchoqni haraktga keltirishi qiyin jarayon, lekin mahoratli aktyorlar o'z vazifalarini a'lo darajada uddalay olishgan.

O'zbek Milliy qo'g'irchoq teatrida sahnalashtirilgan "Hamlet" spektaklining bukleti (2023-y.)

Birinchi sahna biz o'rgangan an'anaga muvofiq Hamletning otasi ruhi bilan suhbatidan emas aksincha malika Gertruda va qirol Klavdiyning o'zaro suhbatidan boshlanadi. Ilk ko'rinishdayoq malika Gertrudaning xarakteridagi soxtalik, boylikka o'chlik kabi illatlarini aktrisa Shahzoda Ishmuhamedova ovozi orqali tomoshabinga yetkazib bera olgan. Makkora Gertruda obrazi ham boshqa qo'g'irchoqlar kabi jonli insondek. Ayniqsa uning hokimiyat, boylik ustidan hukmronlik qilish yo'lida o'zini Klavdiy bilan baxtli ko'rsatishga urinayotganida yanada yaqqol namoyon bo'ladi. Gertrudaning Hamlet bilan suhbat sahnasi juda ta'sirli chiqqan. O'g'lining so'zlaridan o'zining adashganligini, aldanganligini tushungan Gertruda afsus nadomatda uning poyiga yiqiladi. Aktrisa qahramoni Gertrudaning boylikka o'ch bo'lsada o'g'li Hamletga bo'lgan cheksiz onalik muhabbati ustun ekanligini hissiz qo'g'irchoq yordamida jonli ko'rsatib bera olgan.

Qirol Klavdiy obrazidagi qo'g'irchoq aktyor Sanjar Ro'ziqulov ovozi orqali tilga kirgan. Uning ovoz tonidagi viqor qirollarga xos jaranglagan. Har bir so'zidan uning ayyorligi, xudbinligi sezilib turadi. Spektakldagi Klavdiy obrazi uzoq vaqt davomida tomoshabin xotirasidan joy oladigan, yorqin obraz sifatida namoyon bo'lgan. Aktyor ovoqidagi o'ziga xos tembr qirol Klavdiyning yovuzlikning asosiy timsoli sifatida xotrlab qolishga xizmat qilgan.

Asosiy qahramon Hamlet obrazi dastlabki sahnalarda tomoshabinda ko'rimsiz, kuchsiz ikkinchi darajali qahramon sifatida taassurot uyg'otadi. Kishining hayolidan "Hamlet shumi?" degan fikr ham o'tadi. Hamlet aktyor Saidmurod Jo'rayev tomonidan jonlantirilgan. Uning Hamleti onasi Gertruda bilan suhbat sahnasida anchayin jonlanadi. Aynan shu sahnada aktyorning rango-rang, yorqin ijodiy mahorati ko'zga tashlanadi. Biz sahnada jonsiz qo'g'irchoqni emas, aksincha jonli aktyor ijrosidagi Hamletni ko'rgandek bo'lamiz. U otasini o'limidan keyin tushkunlikka tushib, yolg'izlanib qolgan alamzada, qasoskor shahzoda obrazi sifatida talqin qilingan. Butun tiriklikni abadul-abad junbushga solib kelgan illatlarga qarshi kurashuvchi falsafiy obrazdagi shahzoda spektakl so'ngiga qadar namoyon bo'lmadi. Demak aktyor Saidmurod Jo'rayev Hamlet obrazini o'zi uchun shu shaklda kashf qilgan. Har bir aktyor o'z talqinidagi Hamletni yaratishga haqli. O'zbek qo'g'irchoq teatrida dunyoga kelgan Hamlet qahramonining ushbu varianti ham jahon qo'g'irchoqbozlari yaratgan "Hamlet"lari qatorida alohida e'tirof etilishga loyiq.

Hamlet qo'g'irchog'i
(2023-y.)

Shekspir o'z asarlarida yaratgan ayol qahramonlar orasida Ofeliyaga o'xshagan o'ta soddadil, ko'ngilchan, itoatkori bo'lmasa kerak. Spektaklda Ofeliya Munisa Igamnazrovaning quloqlarga xush yoquvchi mayin, yoqimli ovozi bilan so'zlashadi. Ofeliya go'zal, hech kimga ozor bermaydigan, otasi va og'asiga itoat qiluvchi, yolg'izlikka mahkum, masuma qiz sifatida talqin qilingan. Otasining o'limida o'z amakising qo'li borligini bilib telbanamo tusga kirgan sevgilisi Hamlet o'z fikrlari va ayblovlari bilan uni gangitib qo'yadi. Hamlet o'z fikrlari bilan onasi Gertruda kabi ayollar safiga Ofeliyani ham qo'shadi va undan voz kechadi. Bunday ayblovni ko'tara olmagan yolg'iz, beozor, go'zal Ofeliya o'zini-o'zi suvga g'arq qiladi.

Spektakldagi boshqa qahramonlar Poloniy (O.Isoqov), Goratsio (O.Ibodov), Laert, (O.Abduboyev), Go'rkov (O.Otaboyev), Ozrik (Sh.Jabborov), Arvoh, Pop (A.Mirzag'iyazov), Rozenkras (A.Ahadov), Voltimand (T.Turdimuradov), Bernardo (Q. Davlatov), Fortinbras

O'zbek Milliy qo'g'irchoq teatrida sahnalashtirilgan "Hamlet" spektaklining sahna ko'rinishlari (2023-y.)

(O.Isoqov) kabi obrazlar aktyorlar tomonidan asar umum mazmuniga xizmat qiladigan darajada ijro etildi. Jamoaning birgalikda o'z texnik imkoniyatlaridan unumli foydalana olgani spektaklning badiiy estetik mukammalligini taminlay oldi.

Teatrdah sahnalashtirilgan har bir spektaklning muvaffaqiyatli chiqishida teatr rassomining o'rnibe qiyos. Aynan teatr rassomi sahnada qahramonlar yashagan davrning, muhitning atmosferasini yaratib beradi. "Hamlet"dagi qahramonlarning qo'g'irchoq shakli teatr bosh rassomi "Zulfiya" mukofoti sovrindori Mo'tabar Ro'zmetova va o'z ishining tajribali, yetuk mutaxassisi Viktor Apuxtinning hamkorlikdagi izlanishlari mahsulidir. Spektakldagi ranglar rassomlar tomonidan juda nafislik bilan tanlanib, Hamlet yashagan qadimgi Daniyadagi zodagonlar muhitini to'laqonli ochib bera olgan. Teatr ustaxonasida dunyoga kelgan planshetli qo'g'irchoqlar yasashida ham nomutanosibliklar sezilmaydi. Bir vaqtning o'zida uch aktyor tomonidan boshqariladigan ushbu qo'g'irchoqlar yuz ifodalari ham qahramonlar ichki olamini ochib berishga mos ravishda yaratilgan. Marhum shoh obrazi bahaybat va salobatli bo'lib, boshiga dubulg'a kiyib olgan holda namoyon bo'ladi. Qirolning arvohtimsolini tasvirlashda turli projektor va multimediyaviy texnik vositalardan unumli foydalanilgan. Spektakl musiqasi ham joyida, o'rinli tanlangan ushbu musiqasarga to'laqonlilik baxsh etgan. Spektaklda 1964-yilgi "Hamlet" (rejissyor Grigoriy Kozinsef) filmi uchun Dmitriy Shostakovich tomonidan bastalangan musiqalardan unumli foydalanilgani voqealar dinamikasi, qahramonlar holati va jang sahnalarining ta'sir kuchini oshirishga bevosita xizmat qilgan.³

Spektaklda "Qopqon" sahnasidagi ko'rinishda saroyga tashrif buyurgan sayyoh aktyor truppasini qo'g'irchoqlar emas aksincha jonli aktyorlar ijro etgan. Qadimgi Yunoniston aktyorlari timsoli tushirilgan maskalar bilan niqoblangan aktyorlar pantomima harakatlari bilan ko'rsatilgan o'z tomoshalarida saroyda yuz bergan mudhish qotillikni oshkor qilishadi. Bu sahna ko'rinishini ham rejissyorning yangicha yondoshuvi sifatida qabul qilish mumkin. Qo'g'irchoq qahramonlar o'rnini jonli aktyorlar egallashi "qo'g'irchoq spektakl" mohiyatini o'zgartirgandek tuyulsada, aslida asarning jozibasini, qiziqarliligini oshirgan fikrimizcha.

Klassik asarlar har davrda yangitdan sahnalashtirilgan ekan, asar albatta sahnalashtiruvchi rejissyorning o'ziga xos talqini bilan sahna yuzini ko'radi. Ushbu sahnalashtirilgan "Hamlet" spektaklning yechimi ham o'zgacha ko'rinishga ega. Spektakl so'ngida Hamletning ruhi narvon orqali samoga marhum qirol arvohi tomon ko'tariladi. U yerda otasining ruhi uni o'z bag'riga oladi. Bu sahna ko'rinishini ham rejissyorlik topilmasi sifatida ko'rish mumkin. Rejissyor Shomurod Yusupov asar yechimidagi talqin "Hamlet otasining o'limi uchun qasos oldi va uning ruhi otasining ruhi panohida abadiylikda taskin topdi" deyayotgandek go'yo.

Uilyam Shekspirning "Hamlet" tragik asarini o'zbek qo'g'irchoq teatri sahnasida ko'rish o'lkamiz madaniy hayotida muhim yangilik bo'ldi. "Hamlet"dek murakkab, og'ir asarni qo'g'irchoqlar yordamida muvaffaqiyatli sahnalashtirilgani teatr jamoasining tinimsiz

³ Ubaydullayeva M. "Hamlet" O'zbek Milliy Qo'g'irchoq teatri sahnasida // jur. Teatr. T.: nashriyoti, № 5. 2023y. 16-18b.

o'z ustida ishlayotganidan dalolat beradi. Milliy qo'g'irchoq tetrida sahnalashtirilgan usbu spektaklni bugungi kun o'zbek teatr san'atidagi izlanish, tajriba va yutuqlarning yorqin misoli sifatida e'tirof etish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Urosh Trefalt. Other "Hamlet" in Puppet Theatre: A Contribution to Central European Theatre Diversity of the 1980s-1990s. // Library of Science pages 265-275.
2. Stanleigh H. Jones. Hamlet on the Japanese Puppet Stage // The Journal of the Association of Teachers of Japanese. Vol. 11. № 1 (Jan., 1976) pp. 15-36 (22 pages)
3. Ubaydullayeva M. "Hamlet" O'zbek Milliy Qo'g'irchoq teatri sahnasida // jur. Teatr. T.: Print makon MCHJ bosmaxonasi, № 5. 2023y. 16-18b.
4. Tursunboyev S. Ingliz teatri // Jahon teatri tarixi T.: Fan va texnologiya nashriyoti, 2008-y. 56-59 b.
5. <https://www.jstor.org>
6. <https://zlatkobourek.com>
7. <https://en.wikipedia.org>
8. <https://bibliotekanauki.pl>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mamatkulova Munira Mahmudovna**, O'zDSMI "San'atshunoslik va madaniyatshunoslik" kafedrasida tayanch doktoranti, [**Маматкулова Мунира Махмудовна**, соискатель (PhD) кафедры «Искусствоведение и культурология» Узбекского государственного института искусств и культуры], [**Munira M. Mamatkulova**, PhD Student, Department of Art Studies and Cultural Studies, Uzbekistan State Institute of Arts and Culture]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Mustaqillik shoh ko'chasi, 100 [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, проспект Мустакиллик, 100], [address: Uzbekistan, 100, Mustaqillik Avenue, Tashkent city]; e-mail: mamatkulovamunira0218@gmail.com; tel.: +998 97 487 00 33.